

AMALAN KEROHANIAN MELALUI PENGALAMAN USAHAWAN ASNAF BERJAYA DI SELANGOR

*Izatul Akmar Ismail¹, Sakinatul Raadiyah Abdullah², Siti Aisyah Yusof³, Nik Liyana Mustapa @ Nik Daud⁴

^{1,2,3,4} Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Kedah, Malaysia

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Received: 30 April 2024 Revised: 8 May 2024 Accepted: 25 May 2024 Published: 1 June 2024</p>	<p>Amalan kerohanian merangkumi pelbagai aktiviti kerohanian dan ibadah seperti solat, doa, zikir, puasa dan lain-lain. Dalam konteks keusahawanan, amalan kerohanian dianggap sebagai faktor penting yang membantu usahawan mengatasi cabaran dan mencapai kejayaan. Kajian ini bertujuan meneroka pengalaman usahawan asnaf yang berjaya di Selangor dengan fokus khusus pada amalan kerohanian. Kajian ini merupakan kajian kualitatif fenomenologi melibatkan tujuh orang ikon usahawan asnaf berjaya. Pengumpulan data dan maklumat dilakukan secara temu bual separa berstruktur dan dianalisis menggunakan kaedah fenomenologi dibantu perisian Atlas.ti versi 8. Hasil kajian menunjukkan bahawa amalan seperti solat, doa, dan zikir bukan sahaja membantu usahawan asnaf dalam mengurus tekanan dan cabaran perniagaan, tetapi juga membentuk etika kerja yang berasaskan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesabaran, dan tawakkal. Selain itu, penglibatan dalam aktiviti keagamaan dan komuniti memberikan sokongan sosial yang penting, membantu untuk kekal fokus dan bermotivasi. Kesimpulannya, amalan kerohanian telah terbukti memberikan impak yang signifikan terhadap kejayaan usahawan asnaf di Selangor, baik dari segi prestasi perniagaan mahupun kesejahteraan peribadi.</p>
<p>Keywords: Amalan, Kerohanian, Usahawan Asnaf Berjaya, Selangor</p> <p></p>	

Corresponding Author:

*Izatul Akmar Ismail

Akademi Pengajian Islam Kontemporari (ACIS), Universiti Teknologi MARA (UiTM), Cawangan Kedah, Malaysia
Email: izatulakmar@uitm.edu.my

Creative Commons Attribution 4.0 International

DOI [10.5281/zenodo.10619388](https://doi.org/10.5281/zenodo.10619388)

PENGENALAN

Isu kemiskinan menjadi isu yang sangat penting untuk dibasmi bukan sahaja di peringkat global tetapi juga di setiap Negara. Antara strategi pembasmian kemiskinan adalah memperkenalkan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG), yang meletakkan matlamat utama untuk memastikan ‘no poverty’ iaitu tiada kemiskinan (United Nation, t.t). Antara salah satu institusi yang memainkan peranan dalam pembasmian kemiskinan adalah institusi zakat yang menyalurkan dana zakat kepada asnaf-asnaf yang memerlukan terutamanya asnaf fakir dan miskin. Antara agihan zakat yang telah diperkenalkan bagi memastikan asnaf keluar dari status asnaf dalam jangka masa panjang adalah agihan zakat produktif iaitu pemberian modal perniagaan. Pelbagai cabaran yang perlu dihadapi sama ada oleh institusi zakat mahupun usahawan asnaf bagi memperoleh kejayaan dalam perniagaan yang diceburi.

Terdapat kajian yang menghuraikan model usahawan berjaya, antaranya dalam keusahawanan sosial Islam yang dibangunkan oleh Abd Muin et al. (2014) dan Boulven et al. (2018). Abd Muin et al. (2014) membangunkan model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni keusahawanan sosial Islam yang memiliki ciri-ciri spesifik dan umum dan mengamalkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan elemen-elemen maqasid syariah. Manakala Boulven et al. (2018) mengemukakan model yang merangkumi konsep keusahawanan sosial Islam, elemen maqasid syariah, elemen asas usahawan sosial muslim merangkumi Iman, Ihsan, Taqwa dan sifat mahmudah. Kedua-dua model ini dikemukakan dengan matlamat mencapai keredhaan Allah SWT di dunia dan akhirat.

Selain itu, model psikologi berkesan ciri-ciri keusahawanan usahawan berjaya juga dibangunkan oleh Baqutayan (2016) merangkumi latar belakang dan pengalaman perniagaan, sikap perniagaan (amanah, jujur, benar), spiritual (niat yang baik, menghormati tanggungjawab agama, menawarkan produk yang halal, menghindarkan rasuah, psikologi (kemahiran, berlaku adil, menghormati pekerja, bersabar, emosi yang stabil, optimis dan kesediaan berhadapan risiko) dan kecemerlangan ilmu perniagaan (menguruskan kemampuan). Bahri et al. (2021) pula membangunkan model pengukuran usahawan muslim berjaya melalui empat dimensi yang memberi manfaat kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara iaitu pencapaian perniagaan, prestasi kewangan, prestasi bukan kewangan dan mencapai maqasid syariah. Kajian juga menjelaskan faktor kejayaan usahawan muslim termasuklah faktor modal, ilmu pengetahuan, personaliti dan faktor dalaman. Samsudi (2022) juga menghuraikan bahawa tiga faktor utama menyumbang kepada usahawan berjaya iaitu kemahiran keusahawanan, pengalaman perniagaan dan nilai etika Islam yang diperincikan di dalam model usahawan berjaya.

Oleh itu, dapatlah difahami bahawa terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kejayaan usahawan. Antaranya salah satu faktornya adalah amalan kerohanian. Muhamad Ali et al. (2021) menjelaskan usahawan muslim dianggap berjaya apabila mencapai *al-falah* iaitu pencapaian cemerlang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah kerohanian, kebendaan, moral dan sebagainya bertujuan mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Oleh itu, kajian ini bertujuan meneroka amalan kerohanian seperti solat, zakat, doa, zikir dan sebagainya yang telah diamalkan oleh usahawan asnaf berjaya kerana amalan ini dapat menguatkan jati diri usahawan asnaf di samping menghindarkan diri dari sifat-sifat mazmumah seperti sombong, riyak, dengki, berputus ada dan sebagainya.

SOROTAN LITERATUR

Amalan kerohanian telah dihuraikan oleh kajian-kajian terdahulu melalui ciri-ciri usahawan *al-falah*. Usahawan *al-falah* seperti mana kajian Muhamad Ali et al. (2021) adalah sebagai individu yang cemerlang bukan sahaja dalam aktiviti keusahawanan tetapi pada masa yang sama taat pada perintah agama atau dalam erti kata lain keseimbangan seseorang usahawan memperoleh kejayaan dunia dan pada masa yang sama memenuhi tuntutan agama. Konsep *al-falah* adalah meliputi pencapaian cemerlang keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuklah kerohanian, kebendaan, moral dan sebagainya untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat.

Untuk mencapai *al-falah*, usahawan muslim mestilah mempunyai ciri-ciri tertentu merujuk kepada al-Quran. Ciri-ciri tersebut termasuklah mematuhi panduan dan etika perniagaan dari al-Quran meliputi nilai-nilai

peribadi, kaedah menguruskan harta, cara menjalankan perniagaan dan berinteraksi dengan komuniti. Panduan dan etika ini berhubung tanggungjawab terhadap tuhan, diri dan orang lain (Hussin, 2003). Nadzri & Yaacob (2019) juga menghuraikan bahawa usahawan muslim mestilah mempunyai akhlak orang yang berjaya seperti bertakwa kepada Allah SWT, taat kepada Rasul, mengerjakan suruhan Allah SWT dan menjauhi laranganNya, tidak bakhil, menjauhi riba, arak, judi dan amalan-amalan syirik, tidak melakukan kezaliman, jihad melalui harta benda dan jiwa, sentiasa bertaubat, beramal soleh dan mendirikan solat serta mendermakan sebahagian rezekinya. Selain itu, beberapa amalan yang mampu mengembangkan harta seperti amalan berzakat, bersedekah, menjauhi riba, menjaga solat dan rajin membaca al-Quran.

Jelas bahawa elemen spiritual membawa kepada konsep *al-falah*. Ini dikukuhkan dengan kajian Shahrudin et al. (2020) yang mengkaji potensi elemen spiritual dengan kejayaan usahawan muslim. Dapatan menunjukkan bahawa keyakinan kepada Allah SWT dan pengamalan nilai-nilai agama membantu meningkatkan keyakinan serta membina ciri-ciri keperibadian usahawan berjaya. Hal ini berdasarkan elemen bersyukur dengan rezeki yang dianugerahkan, tawakal dan reda dengan setiap ketentuan yang ditetapkan setelah berusaha sebaik-baiknya.

Seterusnya, terdapat juga kajian yang menjelaskan bahawa budaya keusahawanan Islam sekiranya dilaksanakan bersama budaya Kaizen Jepun meningkatkan prestasi bumiputera. Budaya keusahawanan Islam seperti mencari rezeki yang halal, bersyukur dan kreatif, menjaga hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan manusia, mengamalkan sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah sekiranya diamalkan bersama dengan budaya keusahawanan Kaizen Jepun seperti bekerja keras, pemalu, setia, kerjasama dan menghargai orang lain dapat meningkatkan prestasi usahawan bumiputera (Nai'mah & Sahid, 2020).

Amran et al. (2020) juga mengaitkan amalan agama dengan mengemukakan indikator usahawan berjaya menurut perspektif Islam. Tiga elemen yang dikemukakan adalah amalan agama (perlaksanaan ibadah kepada Allah SWT), pengamalan nilai-nilai agama (setiap aktiviti yang dijalankan mestilah berlandaskan syariat Islam) dan pengurusan perniagaan (bijak menguruskan risiko, masalah dan keuntungan). Elemen ini membantu meningkatkan keyakinan serta membina keperibadian usahawan berjaya. Kajian oleh Ismail (2022) menjelaskan bahawa personaliti Islamik yang dimiliki oleh usahawan asnaf membawa kepada kejayaan dalam perniagaan dan kehidupan. Antara personaliti Islamik yang dihuraikan termasuklah pengamalan nilai kerohanian.

Selain kajian berkenaan usahawan berjaya secara umum, terdapat juga kajian yang memfokuskan kejayaan dalam kalangan usahawan wanita muslim. Asas utama kejayaan usahawan wanita muslim adalah menjaga hubungan dengan Allah SWT melalui dimensi akidah, ibadah dan akhlak (Yusof et al., 2018a). Dimensi akidah adalah meyakini konsep keberkatan rezeki, rezeki ketentuan Allah SWT dan berdoa. Elemen ibadah pula melibatkan zakat, sedekah, solat duha, membaca al-Quran dan bersilatullah. Seterusnya elemen akhlak menunjukkan sifat syukur, tawakal, sabar dan pemurah yang menjadi amalan usahawan wanita muslim berjaya. (Yusof et al., 2018b). Walaupun terdapat pelbagai kajian yang menghubungkan amalan kerohanian dan kejayaan usahawan, namun kajian berkenaan amalan kerohanian dalam kalangan usahawan asnaf berjaya adalah terhad. Ini kerana antara salah satu bentuk dan pendekatan untuk pembangunan asnaf khususnya fakir miskin adalah program pembangunan kerohanian (Suhaimi, et al., 2021). Oleh itu, kertas kerja ini menghuraikan amalan-amalan kerohanian yang diamalkan oleh usahawan asnaf yang berjaya yang boleh dijadikan panduan kepada usahawan asnaf yang lain dan agensi-agensi yang terlibat.

METODOLOGI

Kajian ini adalah kajian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengkaji amalan kerohanian melalui pengalaman usahawan asnaf berjaya. Pendekatan fenomenologi dipilih kerana ingin memahami subjek kajian melalui pandangan dan perspektif mereka yang terbentuk melalui kesedarannya dalam memberi pengertian terhadap perkara yang dialami dalam kehidupan seharian (Lebar, 2015). Pengumpulan data secara kualitatif melalui temu bual secara mendalam dilakukan. Ini kerana fokus kajian kualitatif lebih kepada memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam berbanding kajian kuantitatif yang digunakan untuk membina dan menguji sesuatu teori (Cooper & Schindler, 2014). Unit analisis yang ditentukan adalah secara individu meliputi tujuh informan usahawan asnaf berjaya. Kajian ini menggunakan persampelan bertujuan

untuk memilih informan yang tepat untuk ditemu bual. Persampelan bertujuan bermaksud pemilihan sampel dilakukan dengan membuat pertimbangan sendiri oleh pengkaji untuk memilih informan dari satu populasi yang paling sesuai dengan tujuan kajian (Sabitha, 2009; Babbie, 2014). Pemilihan informan kajian dipilih berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan ikon usahawan asnaf sama ada di peringkat kebangsaan mahupun negeri serta merujuk kepada pengukuran kejayaan usahawan seperti kelangsungan syarikat, pertambahan pekerja, keuntungan, peningkatan jualan, pulangan aset dan juga kepuasan peribadi (Owens, 2003). Profil pemilihan informan usahawan asnaf berjaya adalah seperti jadual berikut:

Jadual 1: Profil Pemilihan Informan Usahawan Asnaf Berjaya

PROFIL INFORMAN	Jantina	Jenis Perniagaan	Tahun Operasi	Bilangan Pekerja	Jumlah Pendapatan (Bulanan)	Pengiktirafan
INF 1	L	Makanan (Bakeri/ kantin/ madu)	2013	10	RM 10,000	Ikon Asnaf Kebangsaan
INF 2	L	Makanan/ kontraktor/ ejen bank	2012	2	RM 5,000	Anugerah Usahawan Cemerlang/ Usahawan Berjaya LZS
INF 3	L	Peralatan Rehabilitasi/ van sekolah/ pemborong	2008	1	RM 3,500	Ikon Asnaf Kebangsaan/ Anugerah Keluarga Harapan LZS
INF 4	L	Makanan (food truck)	2006	6	RM 5,000	Ikon Usahawan TERAS
INF 5	P	Peruncitan/ kedai makan	2013	1	RM 5,000	Anugerah Usahawan Cemerlang/ Usahawan Berjaya LZS/ Anugerah Keluarga Harapan LZS
INF 6	P	Perkhidmatan (urutan/sesi berpantang)	2017	2	RM 4,000 – RM 7,000	Ikon Usahawan TERAS
INF 7	L	Automotif / cucian karpet	2015	5	RM 3,000	Anugerah Usahawan Cemerlang/ Usahawan Berjaya LZS/ Ikon Usahawan TERAS

Sumber: Temubual dengan setiap informan

Setelah informan kajian dipilih, pengkaji menjalankan temu bual separa berstruktur sebagai pengumpulan data yang utama. Temu bual dimulakan dengan menyelidiki latar belakang informan dan seterusnya mengenal pasti amalan kerohanian informan kajian melalui pengalaman mereka. Selesai proses temu bual, pengkaji mendengar semula rakaman temu bual dan membuat transkripsi temu bual. Berdasarkan teks temu bual yang lengkap, pengkaji merujuk baris teks temu bual dalam laporan dapatan kajian bagi tujuan pemahaman dan rujukan yang lebih mudah (Kamarul Azmi Jasmi, 2010). Transkripsi temubual tersebut digunakan dalam analisis tema dengan menggunakan perisian *Atlas.ti* versi 8.

DAPATAN KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Hasil temu bual dari kesemua informan usahawan asnaf mendapati bahawa terdapat pelbagai amalan kerohanian yang dilaksanakan. Antara yang paling utama adalah penekanan terhadap solat. Ini kerana solat merupakan tiang agama dan salah satu rukun Islam seperti merujuk kata-kata informan 2, 3 dan 7 usahawan asnaf berjaya seperti berikut:

“Saya balik kejutkan anak, lepas-lepas solat saya patah balik kemudian orang rumah saya pulak, ha dia tukaq macam tu. Masa Alhamdulillah la setakat ni tak da masalah la.” (INF 1)

“Saya cakap betul-betul demi Allah demi tuhan, saya amalan saya, saya berdoa lepas tu solatlah” (INF 2)

“Kau usaha-usaha pun, sembahyang pun kau langsung tak buat. Usaha-usaha usaha duit pergi ke lain. Tak jadilah tak jadilah. Kalau tak de, kalau kita paling teruk pun 5 waktu tak boleh lepas lah. Paling teruk, paling teruk tu. Kalau tak boleh yang lain kan. Kot mana pun 5 waktu tak boleh lepaslah.” (INF 3)

“Aaa, lagi kitaorang bapak saya dia straight la kalau pasal agama dia straight... Kalau macam solat tu aa Subuh dengan Maghrib Isyak selalu sekalilah solat berjemaah lah. Kecuali Zohor dengan Asar la kan, time tu sekolah, dia kerjakan (INF 7)

Selain amalan solat fardhu yang wajib, solat sunat juga menjadi amalan sebahagian informan usahawan asnaf berjaya seperti solat dhuha, solat tahajjud dan solat hajat sebagaimana kenyataan informan 3:

“Sebenarnya sembahyang tak tahulah orang lain saya tak tahulah ada orang cakap sunat dhuha tapi saya tahajjud saya buat daripada tahajjud. Seminggu kadang-kadang bolehla 4 kali. Nak banding dengan mak mertua saya tiap-tiap malam. Takde hal dia” (INF 3)

“tapi kita kita bagitahu dia la kan tahajjud lepas tu apa ni buat sembahyang hajat kan, sembahyang hajat” (INF 3)

Doa juga merupakan salah satu dari amalan yang sentiasa di amalkan usahawan asnaf yang berjaya. Doa merujuk kepada permintaan seorang hamba kepada Tuhannya atas semua hajat yang di inginkan, termasuk keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dan menjauhkan dari bahaya (Oktavia, Herdiana, Pratiwi, Syafira, Prayoga, Sukendar & Wibowo, 2022). Doa dari ibu ayah juga merupakan salah satu pemangkin kejayaan usahawan asnaf seperti huraian berikut:

“Apa yang kita tak buat. Mungkin kau usaha-usaha, kau doa tak ade... Untuk diri kita, lepas tu macam nak keluar pagi tu kita bacalah surah al fatihah pastu kita sedekahkanlah pada ni, untuk untuk yang kita rasakan” (INF 3)

“Kadang-kadang doa makan pun ok. Doa rezeki kan. Yang kita baca doa makan kan.” (INF 4)

Saya sebenarnya kebetulan je, saya pun tak tahu macam mana saya boleh lepas. Syukur Alhamdulillah tao. Mungkin doakan, doa mak bapak kan agaknya... Dimudahkan tau Alhamdulillah.....Mungkin doa mak ayah. Bukan mungkinlah memang doa mak ayah. Sapa lagi nak doakan kita kan (ketawa). Memang doa mak ayah. Memang di mudahkanlah, lepas tu dapat pula customer, sorang, dapat lagi, dapat lagi, daripada mula-mula jadi busy tau, jadi kita kebetulan terbusy jadi kita tak ingat pun” (INF 6)

Amalan lain juga yang diamalkan adalah memperbanyakkan istighfar sepertimana yang dilakukan oleh informan 2:

Lagi satu kita kena banyak istighfar. Istighfar tu yang penting. Lepas tu kita istighfar pastu kita banyak baca bismillah. Kalau kita, satu hari dapat 21 kali pun bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim Allah masih lagi maha penyayang, insyaALLAH kita dapat. Itu pintu rezeki kita kan” (INF 2)

“Saya banyak istighfar je la. Banyak-banyak istighfar, Astagfirullahalzim.” (INF 6)

Menuntut ilmu juga terutama ilmu agama merupakan fardhu ain. Kepentingan menuntut ilmu dihuraikan oleh Imam al-Ghazali berkenaan memperoleh ilmu yang baik dan kepentingan adab bagi guru dan murid dengan tujuan melahirkan seorang yang berilmu dan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan seharian (Ghazali, 2004a; Ghazali, 2004b). Terdapat empat asas utama bagi mencapai kesempurnaan insan dan membangunkan sifat-sifat terpuji. Antaranya bijaksana, wujud keserasian di antara ilmu dan amal. Ilmu memandu seseorang agar boleh membezakan perkara baik dan buruk, keadilan, keberanian dan mencegah diri daripada perbuatan maksiat yang boleh mendatangkan dosa dan mengurangkan pahala. Oleh kerana itu, informan usahawan asnaf juga sangat menekankan berkenaan ilmu dalam diri dan keluarga terutamanya ilmu agama seperti kenyataan mereka:

“Diorang balik mengaji rumah. Satu, satu family. Time macam ni diorang mengaji dekat rumah. Ada ustaz datang rumah. Semua belajar agama, semua daripada A sampai Z la.. Seminggu 4 kali...Orang rumah, anak saya, anak yang kecil lah tak de orang lain dah...Kita, tajwid ke apa semua ke semua anak-anak, saya pasal apa, kita ni bukannya menongkat langit kan. Kalau kita tak boleh lepas, anak-anak kita, biar anak-anak kita lepas. Itu je. Saya fikir bagi sayala.”(INF 2)

“(Program Tahsinul Ibadah dan Tahsinul Quran) Yang tu buat dekat masjid. Kalau ada masa ikutlah. Kalau kita rasa, benda tu sebenarnya kan wajib mencari ilmu kan.....Nanti lepas aa lepas solat Maghrib belajar tengoklah, belajar ngaji ke belajar solat ke.. Ayah dengan mak la. (INF 6)

Terdapat persamaan amalan bagi kesemua informan usahawan asnaf iaitu mereka gemar melakukan kebajikan. Kebajikan tersebut termasuklah bersedekah, mengajar ilmu keusahawanan kepada orang lain secara percuma, menaja orang lain ke mekah, suka membantu orang lain seperti berikut:

“Bagi saya tak dak apa kot, amalan-amalan. Bagi saya, saya ni suka, aaa suka lebih kurang orang kata apa memberilah. Kalau orang, orang minta apa, saya bagi ja. Saya takkan tanya, takkan tanya. Orang kebanyakannya di pengajian tinggi, sekolah masa dia minta sumbangan ka saya tak pernah tanya nak buat apa nak buat apa saya tak tanya...Surat pun saya tak mau tengok dah...Pasal apa benda tu kita tak mau ada pertikaian. Tak mau jadi rasa was-was la. Biaq. Tu betoi tak betoi tu hak dia. Ha kan. Tapi Alhamdulillah la setakat ni Alhamdulillah, saya sponsor sekolah ni, paling banyak sekolah ni lah saya sponsor. Dengan dato fadzilah kamsahnya. Dato Fadzilah Kamsah bukannya sikit duit, dia untuk sejam saja pun rm12000...2 jam. Untuk sekolah dia bagi 2 jam dekat saya, rm 12000 ha. rm12000 dato Fadzilah Kamsah.” (INF 1)

“Ya... Sponsor sponsor (umrah). Ya saya sponsor sendiri. aaa, yang, banyak yang buat marketing untuk saya. Daripada saya susah dulu banyak yang buat marketing, saya amek yang tu dulu. Pastu saya sulam dengan orang kerja kantin sorang. Pastu tahun depan macam tula, dia akan maintain lah.” (INF 1)

“Kadang-kadang cakap dengan orang rumah juai 400 ja. 100 lagi sapa mai bagi ja. Kira macam tu. Tak mau, kira seminggu sekali mesti saya buat.” (INF 1)

“Ha’a, free, sekarang free. Saya tak ada. Sapa datang belajarlah. Ha tapi nasi ayam saya ajarlah, daripada A sampai Z. Sapa-sapa pun saya tak kira janji dia nak. Tak de, tak de caj. Satu lagi saya nak ikhlas pasal apa saya tolong orang susah belajar...Tapi saya ajar mengajar

diorang daripada A, daripada sambal sampai masak nasi sampai buat ayam sampai siap, terpulanglah. Kalau dia meniaga maju Alhamdulillah la kan.” (INF 2)

“saya ajarlah cara dia macam mana, cara menyimpan duit tapi dia tak payah guna, pakai akaun, accounting tak payah apa, akaun sendiri ja, cara saya mengajarkan...simple je.” (INF 2)

“Lepas tu kalau kita, macam kita nampak anak yatim ka apa ka, rumah anak yatim ka selalu kita orang pergi, belilah apa-apa yang kita nak, beras ke baju ke apa ke. Contoh ada banjir ke apa belilah baju, jubah ke apa orang 100 helai ke 200 helai ke sedekah, bantulah.... Sendiri. Duit tu tak de cakap membazir tak, ni bukan membazir ke tak, kita tak tahu hujung pangkal, kita bagi terus.” (INF 2)

“Banyak yang diorang cakap saya ni.. suka menolong orang. Saya pun tak tahu.... tuhan tu dah cakap dah kau sedekah pun banyak mana pun kau takkan rugi, takkan rugi... Sebenarnya sedekah tu bila kita dah ada kejayaan tu kena kena keluarlah masuk kena ada keluar.” (INF 3)

“Aa madrasah. Saya ada 7 ke 8, tapi bagi sikit-sikit tak banyaklah.” (INF 4)

“itu bukan apa bukanla kita penting sangat, kita sesak sangat nak cari duit, tidak, kita kedai runcit ni kita ingat bukan untuk kita, nak bantu orang lain. Untuk orang lain. Orang lain memerlukan barang tu kan...untuk orang lain. Tulah, kalau kedai tutup kan alamak kan.” (INF 5)

tu itu ada jugala contoh abangkan abang memang dia ni lah apa dermawan sikit (ketawa), contoh kalau orang meninggalkan macam air mineral ni kami sponsor la kalau setakat kami tao kat sini. Orang kan gali kubur kan, kami bagi jelah. Kadang qaryah ke”. (INF 5)

“Ada setengah orang saya bagi ilmu... Macam ilmu saya bagi “eh kau ajar dia tu urut tak bayar kau takut dia caras kau ke?” takut apa rezeki kan ada tulis tak de menggugat aku punya rezeki lagi banyak rezeki aku dapat.” (INF 6)

“Bagi la. Saya bagi bukan riak ke apa. Tak dela, just cakap jela. Saya bagi ada sesetengah orang ilmu. Ada sesetengah orang saya bagi duit. Tengok pada keperluan dia lah. Tapi saya tak ajar dia macam bagi duit saya tak ajar dia bagi macam tu nanti dia akan tak nak kerja... Saya bagi dia kerja. Mula-mula saya bagi dia wang duit tapi kali kedua saya bagi kerja.” (INF 6)

“Tapi memang betul macam saya buat pakej ni kan sebenarnya saya buat pakej tu untuk orang kerja kan. Bukan untuk minta-minta.” (INF 6)

“Tak tak pro cleaner ni bawah saya sebenarnya...Nak kira TERAS serahkan projek PRO Cleaner ni untuk saya manage. Saya akan bagi training diorang punya media sosial punya PC kena pakai pro cleaner punya logo.” (INF 7)

Seterusnya matlamat bantuan zakat produktif diberikan adalah untuk memastikan asnaf berdikari, memperoleh pendapatan sendiri, keluar dari status asnaf dan akhirnya dapat mengeluarkan zakat. Kesemua informan usahawan asnaf berusaha bersungguh-sungguh dalam perniagaan yang diceburi menyebabkan mereka dapat keluar dari status asnaf dan mengeluarkan zakat seperti kenyataan berikut:

“Katakan dia, dia dulu bawa anak 2 tiba-tiba suami dia kena strok harap pendapatan daripada isteri saja yang bekerja jadi dari situ kita salurkan pada dia. (zakat).” (INF 3)

“Zakat kita bayar. Dekat lembaga zakat (INF 4)

“Dia bagi kat kita kita bayar zakat. Orang tanya orang tanya apa petua dia nak bagi maju, bayar zakat. Bayar ja zakat. Walaupun sikit.... ikut kemampuan kitala yang mana kita mampu kan walaupun kita memang dapat sikit-sikit tapi kita punya ni banyak cabang contohkan tadi...tetap bagi. Saya amat terasa. Percaya lah saya amat terasa...bila kita bayar ja lain perubahannya. Kita buat kerja pun. Kita jadi rajin. ...anak kita pun tak delah bergaduh-gaduh. Anak-anak saya tak de bergaduh...Dah orang dah bagi bantuan dekat kita, kena bayar la zakat. Kalau ada sikit bayar sikit, mesti dapat balik, dapat balik. Dia janji kalau kita bagi kat Dia, Dia akan bagi balik. Memang. Kalau tak bagi duit, Dia bagi akal, bagi kembang dekat kita” (INF 5)

“Dah. Baru lagi (pembayaran zakat). Kalau nak kirakan saya dengan ikon-ikon lain saya paling rendah. Diorang tu semua kalau puan tengok. Saya yang takde apa-apa.” (INF 7)

Huraian berkenaan amalan kerohanian yang diamalkan oleh informan usahawan asnaf berjaya diringkaskan seperti gambar rajah di bawah:

Rajah 1: Amalan Kerohanian Usahawan Asnaf Berjaya

KESIMPULAN DAN CADANGAN

Kajian ini menghuraikan amalan kerohanian dalam kalangan usahawan asnaf berjaya di Selangor dan mendapati bahawa amalan seperti solat, solat sunat, doa, istighfar, menuntut ilmu agama, melakukan kebajikan dan mengeluarkan zakat memainkan peranan penting dalam membantu mengatasi cabaran perniagaan dan mencapai kejayaan. Amalan kerohanian ini tidak hanya memberikan kekuatan spiritual tetapi juga membentuk etika kerja yang tinggi seperti kejujuran, kesabaran, dan tawakkal. Kesimpulannya, amalan kerohanian terbukti memberikan impak signifikan terhadap kejayaan perniagaan dan kesejahteraan peribadi usahawan asnaf. Kajian ini memberikan implikasi kepada agensi-agensi berkaitan sebagai panduan untuk menerapkan amalan kerohanian dalam latihan keusahawanan, pemantauan dan penilaian berkala dan membangunkan modul modal insan holistik kepada usahawan asnaf dengan harapan lebih ramai usahawan asnaf akan berjaya dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka serta memberi impak positif kepada komuniti dan Negara.

RUJUKAN

- Abd Muin, M. A., Abu Bakar, A., & Abdullah, S. (2014). Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam. *Journal of Human Development and Communication Volume*, 3(September 2016), 129–141.
- Amran, S. N. A., Shaharuddin, S. A., Usman, A. H., Abdullah, M. Y. M., & Abd Majid, M. (2020). Sorotan Literatur Sistemik: Indikator Usahawan Berjaya Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Pengajian Islam*, 13(2), 136-150.
- Bahri, E. S., Ali, J., & Aslam, M. M. M. (2021). A Measurement Model of Successful Muslim Entrepreneur. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5(1), 25-37.
- Babbie, E. (2014). *The Basics of Social Research*. Ed.6. USA: Wadsworth Cengage Learning.
- Baqutayan, S. M. S. (2016). The entrepreneurial characteristics of successful entrepreneurs: Effective psychological model from Holy Quran and Islamic history. *Journal of Accounting and Economics*, 2(1), 50-59.
- Boulven, M. A., Abdullah, S., Bahari, A., Ramli, A. J., Hussin, N. S., Jamaluddin, J., & Ahmad, Z. (2018). Model of Islamic Social Entrepreneurship : A Study on Successful Muslim Social Entrepreneur in Malaysia. *MATEC Web of Conferences*, 1–6.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). Business Research Methods. In *Business Research Methods*.
- Hussin, W. S. W. (2003). Ciri-Ciri Usahawan Berjaya dari Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Usuluddin*, (18), 81–110.
- Ismail, I. A. (2022). Pembinaan Personaliti Islamik dalam Kalangan Usahawan Asnaf Berjaya di Negeri Selangor. *Tesis Doktor Falsafah*. Sintok: Universiti Utara Malaysia.
- Lebar, O. (2015). *Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metode*. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
- Muhamad Ali, M., Abu@Hussin, M. F. & Md Sawari, S.S (2021). Konsep Usahawan Al-Falah Menurut Pandangan Ahli Sarjana: Kajian Literatur. Dalam *UnIPSAS Conference and Proceedings* (Vol. 1, No. 1, pp. 202-213).
- Nadzri, S., & Yaacob, S. E. (2019). Hubungan antara ciri-ciri akhlak usahawan Muslim berjaya dengan cara berkembangnya harta menurut perspektif al-Qur'an. *E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2019*.
- Nai'mah, N., & Sahid, S. (2020). Penerapan tingkah laku budaya keusahawanan Islam dan budaya Kaizen Jepun dalam meningkatkan prestasi perniagaan usahawan bumiputera. *ICOFEA 2020 Conference Proceeding*, 167–172.
- Oktavia, Y., Herdiana, R., Pratiwi, W., Syafira, R. A., Prayoga, V., Sukendar, S., ... & Wibowo, S. A. (2022, December). Dahsyatnya Kekuatan Doa Dalam Kehidupan Manusia. In *Proceeding Conference On Da'wah and Communication Studies* (Vol. 1, No. 1, pp. 86-90).
- Owens, K. S. (2003). *An investigation of the personality correlates of small business success*. Doctoral Dissertation, The University of Tennessee.
- Sabitha Marican (2009). *Penyelidikan Sains Sosial Pendekatan Pragmatik*. Kuala Lumpur: Edusystem Sdn. Bhd.

- Samsudi, S. M. (2022). Model Usahawan Berjaya Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Dunia Perniagaan*, 4(1), 16–23.
- Shaharuddin, S. A., Abd Majid, M., Abdullah, M. Y. M., Usman, A. H., & Amran, S. N. A. (2020). Analisis literatur sistematik: impak elemen spiritual terhadap kejayaan usahawan Muslim: Systematic literature review: the impact of spiritual elements on successful Muslim entrepreneur. *al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, 5(2), 434-443.
- Suhaimi, M. F., Don, A. G., & Puteh, A. (2021). Training program in developing asnaf in Selangor. *Azka International Journal of Zakat*, 2(2), 199–216.
- United Nation (t.t). Sustainable Development Goals. Dipetik 30 April 2019 dari <https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300>
- Yusof, S. M., Hameed, A. B., Tahir, R. M., & Othman, A. (2018a). Hablumminallah among Successful Muslim Women Entrepreneur: An Exploratory Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(5), 1015–1027.
- Yusof, S. M., Hamed, A. B., Tahir, R. M., & Othman, A. (2018b). Usahawan Wanita Muslim Berjaya : Amalan Gaya Hidup Islam. *International Journal of Islamic Business*, 3(1), 1–18.